

KIBERJINOYATCHILIK YUZAGA KELTIRAYOTGAN JIDDIY TAHDIDLAR VA ULARGA QARSHI KURASHISH YO'LLARI

Bexzod Rashidov

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
kafedra boshlig'i, y.f.d., professor

Aynura Sabirbayeva

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
kafedra dotsenti, y.f.f.d, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8166583>

ARTICLE INFO

Received: 10th July 2023

Accepted: 15th July 2023

Online: 19th July 2023

KEY WORDS

*Kiberxavfsizlik,
kiberjinoatchilik,
kiberjinoatchilik holati,
fishing, kiberfiribgarlik,
kiberjinoatchilik sabablari,
kiberjinoatchilikning oldini
olish.*

ABSTRACT

Maqolada kiberjinoatchilikning xavfi, bugungi holati, sodir etilish usullari va xususiyatlari, shuningdek kiberjinoatchilikning oldini olish borasida qilinishi kerak bo'lgan ishlar hamda kibermakonda sodir etilayotgan o'zgaralar mulkini talon-toroj qilish holatlarining oldini olish va jabrlangan shaxslarga yetkazilayotgan zararni qoplash uchun samarali bo'lgan choralar haqida so'z yuritilgan.

Bundan bir necha o'n yillar oldin hech kim jinoyatning yangi "virtual" darajaga o'tishini tasavvur qilmagan bo'lsa kerak. Kiberjinoatchilik bilan bog'liq filmlar ilmiy-fantastik janrga tegishli edi va u erda tasvirlangan narsa oddiy holatga aylanishini hech kim tasavvur qila olmasdi. Kiberjinoatchilik haqida gapirganda, avvalo bu nima ekanligini aniqlash kerak.

Aslida, kiberjinoatchilik bu jinoiy faoliyat bo'lib, unda kompyuter, kompyuter tarmog'i yoki tarmoq qurilmasi, aksariyat hollarda moliyaviy foyda olish maqsadida (asosan masofadan turib) foydalaniladi yoki hujum qilinadi. Qo'llanilgan usul va maqsadlarga ko'ra kiberjinoatchilikni quyidagi turlarga ajratish mumkin: moliyaviy yo'naltirilgan; shaxsiy hayotga tajovuz qilish bilan bog'liq; ijtimoiy va siyosiy.

Moliyaviy yo'naltirilgan kiberjinoatchiliklarga quyidagilar kiradi: fishing, kiber tovlamachilik, kiberfiribgarlik. Kiber jinoyatlariga identifikatsiyani o'g'irlash, josuslik, yashirincha kirish, simsiz tarmoq hujumi, onlayn aldash, zararli elektron pochta, zararli veb-saytlar, zararli uskunalardan foydalanib sodir etiladigan harakatlarni misol qilib keltirish mumkin. Ijtimoiy va siyosiy motivli kiberjinoatchiliklar toifasiga kiberterrorizm kiradi.

An'anaviy turdagi jinoyatlar sodir etilganda, jinoyatchilar barmoq izlari yoki xakerlik izlari ko'rinishida moddiy iz qoldirishi mumkin, kiberjinoatchiliklar jinoyatlar masofadan sodir etilganligi sababli izlarni topish va olish qiyin bo'lishi mumkin. Jinoyat dunyoning boshqa qismida turib sodir etilishi mumkin. Bundan tashqari, kiberjinoatchilikning xavfi shundaki, ular nafaqat jismoniy shaxs yoki tashkilotga, balki butun davlatlarga ham katta zarar etkazishi mumkin.

Kiberxakerlar davlat xizmatlarining rasmiy veb-saytlariga kiberhujumlar uyushtirgan holatlarda, misol uchun, Albaniyadagi Axborot jamiyati milliy agentligi (AKSHI, NAIS) davomli

kiberhujumlardan keyin 2022-yilda hukumat onlayn xizmatlari va davlat veb-saytlarini yopishga majbur bo'ldi.

Cybercrime Magazine hisob-kitoblariga ko'ra, kiberjinoatlardan yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar 2025-yilga kelib yiliga 10,5 trillion AQSh dollariga yetadi (Taqqoslash uchun 2015-yilda ushbu ko'rsatgich 3 trln. dollar bo'lgan). FBI Internet-firibgarlik hisoboti 2021-ma'lumotlariga ko'ra, ushbu yo'qotishlarning yarmidan ko'pi tovlamachilik, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash, maxfiy ma'lumotlarning sizib chiqishi, fishing (jumladan, vishing, smashing) va farming bilan bog'liq.

So'nggi yillarda kiberjinoatchilik bilan bog'liq jinoiy vaziyat yomonlashdi va milliy muammoga aylanmoqda. Tergov bilan bog'liq muammolar, mutaxassislarining, shuningdek kiberjinoatlarga qarshi kurash bo'yicha zamonaviy dasturlar yetishmasligi virtual makonda jinoyatlar sonining bir necha barobar ortishiga sharoit yaratadi. Kiberhujumchilar faol va huquqni muhofaza qiluvchi organlardan bir necha qadam oldinda. Kiberjinoatchilarning bitta sxemasini to'xtatishga urinishlar yangi, hatto kattaroq va xavfliroq sxemalarning paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin.

Kiberjinoatlar miqyosi shu darajaga yetdiki, ularni xalqaro xavfsizlikka tahdid deb atash mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 71-sessiyasi kiberjinoatchilikka qarshi kurashish masalalariga bag'ishlangani bejiz emas, unda dunyoning aksariyat davlatlari virtual makonda jinoyatlar soni ortib borayotganidan xavotir bildirdilar. Dunyo davlatlari yagona jinoyat qonunchiligining yo'qligi (ayrim mamlakatlarda jinoyat qonunchiligida kiberjinoatning ayrim turlarini sodir etganlik uchun javobgarlik nazarda tutilmagan), qog'ozbozlik, davlatlar o'rtasida kelishuvlarning yo'qligi va boshqa sabablar tufayli boshqa mamlakatlarning huquqni muhofaza qiluvchi organlaridan qonuniy yordam olish qiyinligi bilan bog'liq kiberjinoatlarni tergov qilishning milliy muammolari haqida so'z yuritildi.

Mamlakatimizda, masalan, Toshkent shahrida axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar soni 2022-yilda qariyb ikki baravarga oshgan. Agar 2020-yilda ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan kibermakonda 106 ta jinoyat qayd etilgan bo'lsa, 2021-yilda ularning soni 2281 taga yetdi. 2022-yilda 4332 ta shunday faktlar aniqlandi. Kiberjinoatlarning asosiy qismini bank kartalaridan pul o'g'irlash tashkil etadi – 2747 ta holat, kiber giyohvandlik bilan bog'liq holatlari 625 ta. Federal qidiruv byurosining kompyuter jinoyati bo'yicha milliy bo'limi ma'lumotlariga ko'ra, kiberjinoatlarning 85-97 foizi fosh etilmaydi.

Hozirgi vaqtda kiberjinoatlarning eng keng tarqalgan turlaridan biri bu kiberfiribgarlikdir. IIV Kiberxavfsizlik markazi ma'lumotlariga ko'ra, 34% hollarda kiberfiribgarlar foydalanuvchilarni soxta saytlarga ulardan karta ma'lumotlarini olish maqsadida moddiy yordam takliflari, onlayn kreditlar yoki yutuq haqidagi xabarlar bilan jalb qilgan (fishing); 17% karta egalari o'zlarini banklarning xavfsizlik xizmati yoki to'lov xizmati (vishing) xodimlari sifatida tanishtirib karta ma'lumotlarini telefon orqali olishga erishgan.

Zamonaviy texnologiyalarga qaramay, jabrlanuvchining o'zi bank kartasi ma'lumotlarini yoki tasdiqlash kodlarini uchinchi shaxslarga berishda davom etsa, bu jarayonni to'xtatish juda qiyin bo'ladi. Har safar tasdiqlash kodini olganingizda, *"hech kimga aytmang, ular firibgar bo'lishi mumkin"* degan xabar paydo bo'ladi. Ammo e'tiborsizlik, jaholat yoki insonning ochko'zligi jinoyatchilar tomonidan shaxsiy ma'lumotlarni, shu jumladan pulni egallashlariga olib keladi.

Kiberjinoyatlarni aniqlash va tergov qilishda yetarlicha muammolar mavjud. Shunday qilib, kiberjinoyat statistikasi bir necha sabablarga ko'ra ob'ektiv vaziyatni aks ettirmaydi: jabrlanuvchi kiberhujum va to'langan to'lov haqida to'lov dasturini yashirganligi sababli jinoyat aniqlanmasligi, zararining kam ahamiyatligi sababli jabrlanuvchining ichki ishlar organlariga murojaat qilishdan bosh tortishi, zararni qoplash mumkinligiga ishonch yo'qligi, tashkilotlar jamoatchilikning ijobiy fikrini saqlab qolish uchun kiberhujum faktini xabar qilmasligi mumkin. Bundan tashqari, agar bir jinoyatchi tomonidan bir nechta kiberhujum sodir etilgan bo'lsa va bitta jinoyat ishi qo'zg'atilganligi sababli, bu ishda 100 ta holat bo'lsa ham, statistikada bitta holat sifatida namoyon bo'ladi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, kiberfiribgarlar ko'pincha yengil bosim orqali jabrlanuvchining hushyorligini zaiflashtirishga e'tibor beradilar. Masalan, "TEZKOR! 1 SOAT QOLDI! BITTASINING NARXIGA 2 TA IPHONE 14 OLING! TELEFON SONI CHEKLANGAN!". Shunday qilib, ular ochko'z fuqarolarni tuzoqqa tushiradilar.

Bunday jinoiy usullarga qarshi kurashish uchun yagona markaz va zamonaviy texnologiyalarning yo'qligi yana bir muammoni yuzaga keltiradi. Masalan, kiber jinoyatni to'xtatish uchun Sberbank (uning Bi.Zone kiberxavfsizlik kompaniyasi bor) telefon firibgarlarining "ovozlari kutubxonasi"ni jamlaydi, uning yordamida mijozlarga qo'ng'iroqlarni kuzatib boradi va hisobvaraqlardan mablag'larni yechib olinishni bloklaydi. Bank firibgar kimgadir qo'ng'iroq qilganini bilgach, call-markaz qo'ng'iroq qiluvchining raqamiga qayta qo'ng'iroq qiladi: agar u firibgarligi ma'lum bo'lsa, "robotlar hisobdan hisob raqamiga mumkin bo'lgan operatsiyani avtomatik ravishda to'xtatib qo'yadi yoki bloklaydi". Tizim tajovuzkor bank mijozimi yoki yo'qligiga ahamiyat bermaydi. Ushbu tizimning joriy etilishi ko'payib borayotgan vishing (buzg'unchilar o'zlarini bank xodimlari sifatida ko'rsatib, shaxsiy ma'lumotlarni olish) hujumlarining oldini olishga xizmat qilgan bo'lardi. Yagona markazning joriy etilishi amalga oshirilayotgan kiberhujumlar soni oshishsining oldini olish masalasini hal qilishda asosiy bo'g'in bo'lishi mumkin. Chunki mazkur yagona markaz telekommunikatsiya kompaniyalari, banklar, axborot xavfsizligi kompaniyalari, internet-provayderlar, shuningdek huquqni muhofaza qiluvchi idoralarni birlashtirishi kerak, bu esa eng so'nggi innovatsiya texnologiyalarini amaliyotda tezkorlik bilan qo'llash, jinoyatchilikka chek qo'yish, yetkazilgan zarar qoplanishini ta'minlash, shuningdek huquqbuzarliklarga samarali qarshi kurashish imkonini beradi.

Kiberjinoyatlar, xususan, kiberfiribgarlik, ijtimoiy muhandislikdan foydalanadi va psixologik bosim (vaqt tig'izligi, ochko'zlik) ostida jabrlanuvchini shaxsiy ma'lumotlarni berishga majbur qiladi. Pul mablag'larini hisobdan chiqarishda, jabrlanuvchi bankka firibgarlik sodir bo'lganligi to'g'risida ariza bilan murojaat qilsa ham, banklar pul mablag'larini ularga qaytarmaydilar, chunki ma'lumotlarni uchinchi shaxslarga oshkor qilish banklar zimmasidan javobgarlikni soqit qiladi (ular tasdiqlash kodini yuborganda, bu firibgarlar bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantiradilar). Banklar firibgarlik alomatlarini (jabrlanuvchining bayonoti) ko'rsalar, bir yoki ikki ish kuni ichida o'tkazilgan mablag'larni qaytarib yechib olish huquqi mavjud bo'lgan tizim joriy etilishi ushbu muammoning yechimi bo'lishi mumkin. "Shubhali" tranzaktsiyalar bank tomonidan (jo'natuvchi bank va oluvchi bank sifatida) o'tkazmalar asosida tekshirilishi kerak, ammo bu holda mijozning roziligi talab qilinmaydi. Bu

kiberjinoyatlar sodir etilishini bir necha baravarga kamaytiradi va yangi jinoyatlar sodir etilishining oldini oladi, jinoyatlarni fosh etish va huquqbuzarlarni topishga yordam beradi. Kiberjinoyatchilik ham xususiy, ham davlat sektorida yetkazilgan zarar ko'lami bo'yicha katta xavf hisoblanadi, shuning uchun ularga qarshi kurashish borasidagi chora-tadbirlarni kuchaytirish huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatida ustuvor bo'lishi kerak.